

Tehnica argumentării – un instrument de cunoaștere metacognitivă

Eudochia CEBAN

gr. did. I, Colegiul Alexei Mateevici din Chișinău

Tamara TONU

Agencia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Rezumat: *Articolul pune în valoare ideea că azi școala trebuie să formeze metacompetențe, să doteze elevii cu echipamentul mental care să genereze competențele de care aceștia au nevoie în orice situație reală, inclusiv într-un viitor pe care nu îl putem prezice. Prin focalizarea actului educațional pe competența metacognitivă, în calitatea ei de componentă a strategiilor de cunoaștere, elevul accede mai ușor în realitatea vieții. Dezvoltarea personalității prin valori se axează și pe formarea competenței de argumentare ca instrument de cunoaștere metacognitivă, de satisfacere a intereselor elevului ca receptor/producător de mesaje și interpret de texte diverse, indispensabile/inerente contextului sociocultural actual. În mod special, definesc conceptul de metacompetențe, relevă strategii de promovare a curiozității în demersul educațional, tehnici orale și scrise de exersare și formulare a argumentelor; crearea și monitorizarea situațiilor de învățare, care cuprind exerciții de argumentare, elaborarea produselor conexe exercițiilor de argumentare. Astfel, integrarea competenței de argumentare presupune depășirea cadrului lecțiilor și asimilarea termenilor; conceptelor; viziunilor de către elev în mod independent în contextul realizării actelor comunicative proprii.*

Cuvinte-cheie: *metacompetențe, dezvoltare personală, reflexivitate, text argumentativ, curiozitate.*

Abstract: *The article highlights the idea that today's school ought to develop metacompetencies in students, create the mental equipment that generates the skills they need in any real situation, including a future we cannot predict. If we focus the educational act on metacognitive competence as a component of knowledge strategies, the student will have an easier access to the realities of life. Personal development through values also focuses on the formation of the argumentation competence as a tool for metacognitive knowledge, for securing the interests of the student as a receiver/producer of messages and interpreter*

of diverse texts, indispensable/inherent to the current sociocultural context. In particular, the authors refer to the definition of the concept of metaskills, strategies for promoting curiosity in the educational approach, oral and written techniques for practicing and formulating arguments, the creation and monitoring of learning situations, which include argumentation exercises, and the development of products related to argumentation exercises. Thus, the integration of the argumentation competence in life situations implies going beyond the framework of lessons, and assimilating terms, concepts, visions by the pupil in an independent way within the framework of the realization of his/her own communicative acts.

Keywords: metacompetencies, personal development, reflexivity, argumentative text, curiosity.

Astăzi, când inteligența artificială a atins performanțe remarcabile și omenirea se confruntă cu provocări ce nu puteau fi anticipate, rolul școlii este „să formeze metacompetențe. Adică să doteze elevul cu un echipament mental care e capabil să genereze, ca o gramatică generativă, competențele necesare atunci când va fi nevoie, într-un viitor pe care noi nu-l putem prezice. Așadar, școala trebuie să formeze competențe pentru acele ocupații sau joburi care sunt greu algoritmizabile, altfel te va scoate șomer” [3]. Din păcate, viitorul a devenit mai greu predictibil. Și atunci problema pe care ne o punem este: *Ce ar trebui să-i învăț pe elevi acum ce ar putea să le folosească într-un viitor pe care nu-l cunoaștem?*

Cercetătoare T. Cernigovskaia susține că educația modernă este educația înțelegerii, nu a memorării, deși memorarea este la fel de importantă. Copilul trebuie să pătrundă cu mintea, să prindă sensul, înțelesul unei idei, al unei noțiuni, al unei situații, dar nu să fixeze în memorie, în mod involuntar sau printr-un efort special, noțiuni, definiții etc. Într-o lume în schimbare rapidă, este important ca școala să formeze/să dezvolte la elevi competențe de adaptare rapidă; să-i învețe cum să verifice informațiile pe care le primesc/obțin/aud; să-i învețe să nu intre în panică la orice schimbare, să formuleze argumentat opinii personale etc. [10].

În acest context, împărtășim ideea că școala trebuie să treacă la un alt nivel de abstractizare, și anume să formeze metacompetențe, adică competențe care pot genera *ad hoc* competențele adecvate în funcție de cum se configurează viitorul. Școala urmează să dezvolte la elevi competențele necesare în orice situație reală, inclusiv într-un viitor pe care noi nu-l putem prezice: capacitatea de a gândi independent, capacitatea de a rezolva probleme slab definite, capacitatea de a produce texte, de a-și susține argumentat opinia.

Una dintre competențele specifice ale disciplinei *Limba și literatura română*, stipulate în Curriculumul Național, este:

- ”producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament lingvistic autonom și originalitate”, pentru clasele X-XII [2];
- ”producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând creativitate și responsabilitate pentru propria exprimare”, pentru clasele V-IX [1].

Producerea textelor scrise este o activitate complexă, în care se concentrează atât deprinderile de exprimare corectă, cât și cele care țin de organizarea logică a unei scrieri. Această competență se referă la comunicarea coerentă și argumentată în limba română, în situații reale ale vieții; la motivarea argumentată a alegerii conștiente a viitoarei arii de activitate profesională; la exprimarea orală și în scris a punctului de vedere și înțelegerea/perceperea și respectarea opiniilor semenilor în diverse situații de comunicare; la gândirea critică asupra activității de vorbitor/interlocutor/receptor, în scopul autodezvoltării continue și autorealizării; la comunicarea argumentată pe subiecte relevante pentru studiul limbii și literaturii române, prin utilizarea informațiilor de orice tip etc.

Așa cum reiese din prevederile curriculare, argumentarea este o competență-sinteză care trebuie dezvoltată pe întreg parcursul școlarității și care este supusă evaluării în mod obligatoriu, atât în cadrul examenului național de absolvire a gimnaziului [7], cât și al examenului național de bacalaureat [8]. De altfel, argumentarea este una dintre principalele competențe pe care le cere și viața. Integrarea acesteia în situații de viață presupune depășirea cadrului lecțiilor și asimilarea termenilor, conceptelor, viziunilor în mod independent, în contextul actelor comunicative proprii.

Ce este argumentul/textul de tip argumentativ? Prin argument înțelegem „un șir de afirmații din care una (concluzia) este prezentată ca adevărată, întrucât decurge în mod logic din alte afirmații considerate adevărate (premisele)” [9]. Argumentarea presupune o succesiune de enunțuri pe aceeași temă, adică un discurs pe care Georges Vignaux îl definește ca „ansamblul strategiilor unui orator care se adresează unui auditor în vederea modificării judecății acestuia asupra unei situații sau asupra unui obiect” [6].

În cele ce urmează, vom face referință la retorica antică sau retorica modernă, deoarece ele evidențiază rolul, importanța, structura, tipurile de argumente. Ne propunem să aducem în prim-plan ideea promovării curiozității/motivării elevului pentru procesul de elaborare a textului, inclusiv a celui de tip argumentativ. De ce, pentru ce trebuie să producă texte? De ce să-și argumenteze opinia, să exploreze idei noi, prin lectură, cercetare și argumentare? Unde, în ce situații de viață îi va fi utilă competența de argumentare? Cum le putem

„isca” elevilor noștri curiozitatea pentru formarea de metacompetențe? Or, curiozitatea rămâne a fi o provocare în conceperea orelor de curs, pentru ca învățarea să nu devină greoaie și obositoare.

Pentru dezvoltarea competenței de elaborare a textului de tip argumentativ în demersul educațional, vom apela atât la tehnici interactive, cât și la strategii de stimulare a curiozității în acest sens. De exemplu: argumentul în patru pași, acvariul, tehnica întrebărilor socratice, interogarea multiprocesuală, posterul hermeneutic, interogarea multiprocesuală, posterul hermeneutic, studiul de caz, argumentele pe cartele, 6 De ce?, strategii metacognitive, dezbateră socratică, exerciții de producere și ierarhizare a argumentelor în textul scris, exerciții de argumentare a speciei/genului/curentului literar, eseul argumentativ, susținerea argumentelor prin exemple, identificarea structurilor argumentative într-un text audiuit, lectura predictivă, comentarea unui citat, *agenda cu notițe paralele, cubul* etc. Aceste instrumente contribuie la dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare, stimulează spiritul critic, gândirea laterală și capacitatea de argumentare, dezvoltă capacitatea de acțiune, de a rezolva probleme și de a justifica idei și fapte în mod responsabil. În acest scop, vom purcede la organizarea în mod expres a unor situații de învățare în care elevul va încerca să le rezolve, prin mobilizarea unui ansamblu de cunoștințe, capacități și atitudini, profesorului revenindu-i doar rolul de a-l ghida în acest demers.

În faza incipientă a cercetării, am încercat, la ore, să aflăm ce simt elevii, ce dificultăți întâmpină în procesul de învățare, să le dăm posibilitatea de a se exprima, de a formula un punct de vedere, de a face conexiuni, adică de a *învăța să învețe*. În anumite situații, îi îndemnăm să-și asume rolul de profesori în raport cu colegii lor. Alteori, le sugerăm să presupună un răspuns/o soluție, apelând la asocieri sau la experiențe proprii, argumentarea devenind un proces interactiv. La studierea vocabularului, în special a termenilor, le oferim elevilor posibilitatea să gândească, să intuiască, să facă conexiuni cu textul/contextul; să consulte ulterior și dicționarul. Articolul lexicografic din DEX este unul științific/academic și dacă, la treapta de gimnaziu, nu formulăm mai întâi o definiție mai „prietenosă”, cuvântul/termenul poate fi însușit doar prin memorare sau rămâne neînțeles.

Argumentarea este esențială la orice disciplină școlară. Este calea prin care elevul își deschide noi perspective, accede la informații și îi conferă semnificații. Pentru a facilita înțelegerea modului de funcționare a discursului argumentativ, este bine să-l plasăm pe elev în situații de comunicare argumentată, din viața reală.

Pentru început, am putea face legătura cu o situație în care elevul a fost implicat nemijlocit. De exemplu: *Gândește-te la o discuție la care ai participat și ai fost foarte convingător.*

- Ce comportament ai avut?
- La ce aspecte ai fost atent?
- De unde ai știut că ești convingător?
- Ce idei ai invocat ca să convingi?
- Cum ți-ai exprimat ideile?
- În ce mod ți-ai justificat ideile?
- Care au fost formulările tale?
- Ce reacție au avut cei pe care i-ai convins de valabilitatea ideilor tale?
- Ce efecte a produs argumentarea ta?

Inițial, aceste întrebări par bulversante pentru elevi, însă aspectele pe care le vizează îi vor conduce spre înțelegerea structurii textului argumentativ. Iată, spre exemplu, răspunsurile oferite la ele:

- Am avut încredere în mine.
- Știam despre ce vorbesc, cunoșteam bine subiectul.
- Am fost foarte organizat în formulări.
- Nu am renunțat la ideile mele, le-am formulat în așa fel încât cei cu care vorbeam să le înțeleagă.
- Mă pregătisem mult pentru discuția aceea.
- M-am simțit puternică, am descoperit că ideile mele sunt bune. Cred că nu trebuie să-ți abandonezi propriile idei.
- Mi-a plăcut că am încercat să-mi susțin opinia, chiar dacă, de obicei, nu fac asta, pentru că sunt timid.

Anume acest lucru își propune textul argumentativ: să-i dea elevului, și fiecăruia dintre noi, oportunitatea de a analiza niște realități și de a formula, corect și susținut, prin argumente pertinente, o opinie. Textul de tip argumentativ ne obligă să căutăm informații în alte texte, să gândim cu mintea și resursele noastre, să găsim legături logice între idei și să le dăm o formă coerentă.

Textul de tip argumentativ are propria strategie și structură. Identificăm două particularități importante: calitatea mesajului scris (coerența/coeziunea) și anumite registre stilistice. „Toate în ansamblu urmăresc scopul ca discursul argumentativ să fie *persuasiv* (adică să convingă și să demonstreze), *seductiv* (adică să placă publicului) și *incitativ* (adică să miște și să trezească emoții)” [5].

În continuare, propunem câteva strategii pentru a impulsiona curiozitatea/motivația elevilor în formarea/ dezvoltarea competențelor de argumentare, de metacognitive, în noile paradigme educaționale:

- *Încorporează curiozitatea în miezul conceptului de învățare.*

De exemplu: În cadrul lecției de învățare prin cercetarea unei probleme, încurajăm utilizarea tehnicilor de formulare a întrebărilor: bunăoară, interogarea multiprocesuală.

- *Stimulează curiozitatea. Ajută-i pe elevi să vadă care sunt efectele/avantajele învățării sau să-i*

înțeleagă relevanța/efectele. Învăță-i să exploateze cunoașterea, nu doar să o posede. Învăță-i să-și propună scopuri și să asocieze cunoștințele cu scopurile propuse.

În acest caz, la elaborarea sarcinilor de lucru se va ține cont de taxonomia revizuită a lui Bloom: a) vreau să știu ce să fac; b) vreau să înțeleg acest conținut; c) vreau să înțeleg cum și când să folosesc acest conținut; d) vreau să înțeleg cum această cunoaștere mi se aplică mie, mă poate schimba; cum se potrivește cu cunoașterea mea anterioară și cu contextul meu cultural. Care sunt cunoștințele de care am nevoie pentru a atinge acest scop? Cum folosesc aceste cunoștințe pentru rezolvarea problemei X?

- *Lasă-i pe elevi să fie autonomi, să-și asume roluri, responsabilități pentru propria învățare. Dacă învățarea e pasivă și elevul nu are niciun rol, e dificil să fie curios.*

De exemplu: Permite-le elevilor de liceu să „exercite control asupra propriei activități de învățare, oferindu-le feedback constant asupra acțiunilor pe care le desfășoară în mod autonom” [10], pentru a-și crea propria lecție, propria experiență de învățare prin lectură, cercetare, analiză, discernământ, argumentare, elaborare de proiecte etc.

Propunem patru etape ale unui model de învățare autonomă/autodirijată (Tabelul 1).

Tabelul 1. Etapele modelului de învățare autonomă/autodirijată

Etape	Elevul	Profesorul	Roluri/Exemple
Etapa 1	Dependent	Antrenor	Profesorul are rol de antrenor cu feedback imediat. Lectura informativă. Documentarea. Exersarea. Practicum.
Etapa 2	Interesat, curios	Ghid	Profesorul ghidează discuția, renunțând la ideea de a pune întrebările și de a cere răspunsuri la ele. Scopul – să înțeleagă conținutul, să cerceteze detaliile, să discute, susținându-și argumentat opinia. Lectură inspirată. Discuție ghidată.
Etapa 3	Implicat	Facilitator	Discuție facilitată de un profesor care participă la învățare în mod egal. Seminar. Proiecte de grup. Dezbatere.
Etapa 4	Autonom	Consultant	Profesorul le oferă elevilor o varietate de direcții, situații de învățare, resurse, instrumente și sugerează cele mai bune trasee, metode de dezvoltare a abilităților de învățare autonomă, iar elevul alege ce resurse să folosească, nelimitat. Muncă individuală sau învățare autodirijată. Strategii și tehnici de dezvoltare a învățării de tip autonom: încetinirea ritmului lecturii, reluarea lecturii, reflectia, discuțiile în grup, generarea de întrebări, protocolul gândirii cu voce tare, WebQuest etc.

- *Concentrează-te pe întrebări, și nu pe răspunsuri.*

De exemplu: Întrebările sunt un indicator excelent al curiozității. Creează lecții de introducere într-un capitol nou și oferă-le elevilor repere pentru întrebări – cantitate, calitate, rafinament etc. Întrebările nu sunt doar dovada curiozității și un bun exercițiu pentru dezvoltarea acesteia; ele pot fi utilizate ca unelte pentru evaluare. Calitatea unei întrebări nu dezvăluie doar curiozitatea, ci și fundamentul cunoașterii, nivelul de alfabetizare, încrederea, angajamentul elevului etc.

În contextul în care rolul școlii este să formeze la elevi metacompetențe, considerăm curiozitatea crucială pentru învățare, în general, și pentru dezvoltarea competențelor de argumentare, în special. Totodată, într-o „societate deschisă” (Karl Popper), oricine este liber să aibă opțiuni personale, în măsura în care acestea pot fi argumentate, adică raționalizate. Participarea elevului la o dezbatere îi solicită un șir de aptitudini și competențe, adică o maturizare a conștiinței: în primul rând, alfabetizarea (înțelegerea mesajelor de toate tipurile, de la cele simple, ale stilului colocvial, până la cele complexe, ale stilului științific; capacitatea de a citi, scrie, vorbi și gândi în mod strategic, dar și capacitatea de a transfera cunoștințe în situații și contexte concrete de viață); empatia socială (competența interculturală), metacogniția (capacitatea de reflecție asupra a ceea ce învățăm sau gândim, ca formă superioară de conștientizare a sinelui și a existenței) etc. Acestea sunt principalele competențe din noile paradigme educaționale.

onale și, totodată, principalele direcții de dezvoltare a personalității elevului care ar trăi într-o societate a (*re*) cunoașterii de sine și a lumii în imaginea spiritului său.

Pentru dezvoltarea competenței de argumentare în gimnaziu, dar și în liceu, este nevoie de crearea și monitorizarea situațiilor de învățare, axate pe exerciții de argumentare: a relației dintre normă, abatere și uz în diverse situații de comunicare; a apartenenței la un gen și o specie literară; a propriei atitudini în raport cu textul citit; a utilizării cratimei; a semnificației unei figuri de stil; a identificării elementelor subiectului operei literare, a preferințelor literare, a moralei/concluziei unei parabole/unui proverb; a alegerii formelor/sensurilor corecte ale cuvintelor etc.

Produse conexe exercițiilor de argumentare pot fi: dezbateră, rezumatul oral/scriș, dialogul, monologul, răspunsuri la întrebări; ilustrarea apartenenței la familie, neam, comunitate; alocuțiunea, discursul, jocul de rol, redactarea textelor în diferite stiluri ale limbii, analiza gramaticală conform algoritmului, comentarea noțiunilor de teorie literară, comentarea unei maxime, descrierea unui eveniment sociocultural, dictarea (de cuvinte, explicativă, comentată, liberă etc.); exercițiile de identificare, analiză, selectare, completare, înlocuire, transformare; exercițiile de comentare a cuvintelor cu ortograme, exercițiile de comentare a faptelor de limbă, exercițiile cu caracter ludic, prezentarea unei personalități remarcabile a neamului etc.

La redactarea unui text argumentativ, le putem sugera elevilor să utilizeze conectori, de exemplu: *în primul rând, mai întâi de toate, în al doilea rând, în continuare, la fel, de asemenea, consider că, un argument relevant este...* etc. Concluziile pot fi formulate cu conectori care confirmă afirmațiile exprimate: *prin urmare, evident, așadar, cu certitudine, deci, în concluzie* etc.

Exercițiul argumentativ practicat în școală nu prezintă decât începutul exersării virtuților/valorilor sociale și personale ale elevului, care se poate considera format doar atunci când are capacitatea de a înțelege cunoașterea, de a o explora în toată complexitatea sa, de a înțelege opiniile și argumentele semenilor, chiar dacă nu sunt aceleași cu ale lui.

De aceea, tehnica argumentării este și un instrument miraculos de educație, capabil de a ne umaniza cu adevărat. Expunându-și și argumentându-și propria opinie, elevul va da dovadă de reflexivitate în relațiile cu colegii și maturii, învățând să cedeze când trebuie, să dovedească spirit critic față de aspectele ilogice sau să aducă contraargumente pentru a-și justifica punctul de vedere. Argumentarea îi poate face pe oameni buni analiști și mediatori, capabili de a lua hotărâri în deplină cunoștință, să se integreze într-o lume în perpetuă schimbare și să se remarce în contextul dezvoltării personale.

În concluzie: Recomandările noastre pentru cei care

au de susținut o opinie este să aibă încredere în sine și să exprime cât mai des ce gândesc.

Este foarte important să exersăm capacitatea de a analiza realitatea și de a formula un punct de vedere susținut prin argumente, mai ales pe probleme actuale. Or, realitatea zilelor noastre ne oferă suficiente subiecte de discuție. Este necesar să observăm ce a funcționat în argumentările noastre și ce ar putea fi îmbunătățit. Dacă vom nota lucrurile acestea, câștigul va fi și mai mare. Să trecem prin ochi critic informațiile din mass-media, să le discernem și să le verificăm minuțios. Să antrenăm mintea să gândească independent, să evităm șabloanele și, mai ales, formulările și judecățile preluate de-a gata de la ceilalți. Să nu uităm că exercițiul este cel care aduce calitate. Devenim mai buni doar prin lucrurile pe care le practicăm în mod constant.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum Național, Limba și literatura română, Clasele V-IX. Chișinău, 2020.
2. Curriculum Național, Limba și literatura română, Clasele X-XII. Chișinău, 2020.
3. Miclea M. Cele patru metacompetențe prin care să ne pregătim elevii pentru un viitor incert și volatil. În: Cronicile. Curs de guvernare. Nr. 99, 2019.
4. Năstașel E., Ursu I. Argumentul sau despre cuvântul bine gândit. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.
5. Nunan D. Designing and Adapting Materials to Encourage Learner Autonomy. În: Benson P., Voller P. (eds.). Autonomy and Independence in Language Learning. London: Longman, 2001.
6. Palii A. Cultura comunicării. Chișinău: Epigraf, 2008.
7. Programa pentru examenul național de absolvire a gimnaziului la limba și literatura română. Aprobata prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, nr. 1156 din 24 noiembrie 2022.
8. Programa pentru examenul național de bacalaureat la limba și literatura română. Aprobata prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1499 din 04 noiembrie 2021.
9. Sălăvăstru C. Modele argumentative în discursul educațional. București: Editura Academiei Române, 1996.
10. Черниговская Т. Чему и как учить детей в новой цифровой реальности? Pe: https://vk.com/wall-135937265_4946